

Exercícios de Exercitação — Filas e Pilhas

Atividade 1 — Fila do transporte escolar

Os alunos estão esperando o transporte escolar na seguinte ordem:

Fernanda → Igor → Luana

Façam as seguintes ações na plataforma:

1. Adicionem Mateus ao final da fila.
2. Removam o primeiro aluno da fila.
3. Adicionem Bianca ao final da fila.
4. Removam mais um aluno.

Perguntas:

- Quais alunos saíram da fila?
 - Quem ficou na frente da fila?
-

Atividade 2 — Entrada no auditório

Na entrada do auditório estão:

Caio → Vitória → Samuel → Elisa

Realizem as seguintes ações:

1. Removam um aluno da fila.
2. Adicionem Helena ao final da fila.
3. Adicionem Gustavo ao final da fila.
4. Removam mais um aluno.

Perguntas:

- Como ficou a fila ao final?
 - Quem será o próximo atendido?
-

Exercícios com Pilha

Atividade 3 — Empilhando brinquedos

A pilha de brinquedos começa assim:

- Bola
- Carrinho

- Boneca

(A boneca está no topo.)

Façam as seguintes ações:

1. Adicionem um avião de brinquedo.
2. Removam um brinquedo da pilha.
3. Adicionem um robô.
4. Removam mais um brinquedo.

Perguntas:

- Quais brinquedos foram removidos?
 - Qual brinquedo ficou no topo?
-

Atividade 4 — Organização de bandejas

Na cantina, as bandejas foram empilhadas assim:

- Bandeja Azul
- Bandeja Verde
- Bandeja Rosa

(A bandeja rosa está no topo.)

Façam estas ações:

1. Retirem uma bandeja.
2. Coloquem uma bandeja amarela.
3. Coloquem uma bandeja branca.
4. Retirem a bandeja do topo.

Perguntas:

- Qual bandeja foi retirada por último?
 - Qual bandeja ficou no topo?
-

Exercícios Mistos

Atividade 5 — Qual é a regra?

Observe a situação:

- O primeiro elemento que entra também é o primeiro que sai.

Pergunta:

Essa regra pertence a:

- a) Pilha
 - b) Fila
-

Atividade 6 — Descubra a organização

Observe:

- O último objeto colocado foi o primeiro a ser retirado.

Pergunta:

Essa organização funciona como:

- a) Fila
 - b) Pilha
-

Desafio em Grupo**Atividade 7 — Organização da entrega de materiais**

Na fila para receber materiais estão:

André → Camila → Felipe → Joana

Depois aconteceram estas ações:

1. André recebeu o material.
2. Larissa entrou no final da fila.
3. Felipe saiu da fila para falar com a professora.
4. Camila recebeu o material.
5. Felipe voltou para o final da fila.

Perguntas:

- Quem será o próximo a receber o material?
 - Como ficou a fila ao final?
-

Atividade 8 — Pilha de caixas coloridas

A pilha começa assim:

- Caixa Roxa
- Caixa Azul

- Caixa Cinza

(A caixa cinza está no topo.)

Façam estas ações:

1. Removam uma caixa.
2. Adicionem uma caixa laranja.
3. Adicionem uma caixa preta.
4. Removam uma caixa.
5. Adicionem uma caixa branca.

Perguntas:

- Qual caixa está no topo?
- Quais caixas foram removidas?